

3287

Caro Pisana

Il lacerto che sto preparando per i geografi e per
 di statistica, ho bisogno di consultare un libro che
 spero trovar qui, ma che non ho potuto trovare.
 Il libro a Torino, e che ho presentato nel dì 8 febbrajo.
 Le per altro dovete farla vedere da Prunella, non
 potrei spedirvi presto per quella via, ma bensì per il
 Malgò. Sua diletta e di buona memoria, me ha
 rivelato bene precocemente. Fatto più sicuro che se potrei,
 per unirsi e recare la fatta promessa nell'8 d'aprile
 del febbrajo. Vede. Vostro affettuosissimo

 Abbatino Semplici

Firenze 23 del 1807.